

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ

В.В. Стрельченко

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТРЕЛЬЧЕНКО Владимир Владимирович – кандидат экономических наук, глава городского округа Химки Московской области

***Аннотация.** Автор излагает свое видение понятий государственной политики обеспечения региональной безопасности и политики регионального развития; обосновывает предметное содержание государственной политики обеспечения безопасности региона; дает схематическое представление процесса проектирования и реализации государственной политики обеспечения безопасности региональной социальной общности и управленческого древа этой политики в Российской Федерации.*

***Ключевые слова:** государственная политика, безопасность, угроза, опасность, внутренняя безопасность, внешняя безопасность, сфера безопасности региона.*

Государственная политика обеспечения региональной безопасности в Российской Федерации – это деятельность государственных органов и общественных объединений по достижению целей системы развития региона и ценностей социальной региональной общности¹. Она отражается в управленческих мерах, решениях и конкретных действиях государства и общества, подкрепленных соответствующими нормативно-правовыми актами и программами развития. Автор представляет следующие структурные компоненты государственной политики обеспечения региональной безопасности: цели и ценности; меры, решения, действия; нормативно-правовые акты; программы реализации решений; документальные и доктринальные положения региональной политики.

¹ См.: Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика) ; под ред. А.В. Возженикова. – М., 2006.

Предметное содержание государственной политики обеспечения региональной безопасности включает в себя деятельность государства, общества, отдельных граждан по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации; развитию политической системы и федерализма; созданию экологически здоровой и безопасной среды для проживания людей в регионе; удовлетворению духовных и материальных интересов граждан; совершенствованию системы управления федеративным государством и другой деятельности субъектов безопасности в различных сферах общественной жизни.

Структурные элементы проектирования государственной политики обеспечения региональной безопасности может быть представлена в виде схемы:

Схема 1. Структурные элементы проектирования государственной политики обеспечения региональной безопасности

Ценности и цели определяют содержание государственной политики обеспечения региональной безопасности, смысл функционирования институтов государства и общества. Они служат фундаментом, на котором выстраивается система управления безопасностью личности, общества и государства. Они же опосредованно формируют жизненно важные ин-

тересы региональной социальной общности. В самом общем представлении ценности определяют и жизненно важные интересы и цели политики¹. Наряду с ними большое значение придается анализу факторов, вызовов, угроз и опасностей, влияющих на безопасность того или иного субъекта Федерации. Угрозы и опасности рассматриваются как проблемы, которые должны решаться в ходе реализации государственной политики обеспечения региональной безопасности, т. е. на практике постоянно решаются задачи по обеспечению безопасности с использованием ресурсов государства и общества.

Очевидно, различные угрозы и опасности по-разному препятствуют реализации жизненно важных интересов основных объектов региональной безопасности – государственных и общественных институтов, отдельных граждан. Возникает потребность в определении приоритетов государственной политики обеспечения региональной безопасности. Это – научная и практическая проблема². В связи с различным ущербом для жизненно важных интересов объектов безопасности в регионе одни задачи решаются в первую очередь, другие – во вторую. На одни цели ресурсы государства выделяются по требованию и в полном объеме, на другие – по остаточному принципу.

Каждая задача имеет свое управленческое решение. Из них образуется «управленческое дерево». Региональная безопасность соотносится с национальной безопасностью посредством национальных целей и национальных ценностей³. Кроме того, региональная безопасность выступает составной частью национальной безопасности.

Региональную безопасность можно также представить в виде ряда сфер внутренней безопасности России на территории отдельно взятого субъекта Российской Федерации. Обеспечение региональной безопасности – это прерогатива не только Министерства регионального развития, а всей системы власти в Российской Федерации. Задача видится и в том, чтобы усилия ветвей власти были согласованы через политику обеспечения национальной безопасности. Это возможно, если за основу стратегии развития региона будет взята Концепция национальной безопасности Российской Федерации.

Автору представляется вполне обоснованным расчленять угрозы и опасности на проблемы в той или иной сфере общественной жизни. Например, опасность криминализации и «тневизации» общественной жизни

¹ См.: *Возжеников, А.В.* Национальная безопасность России: методология комплексного исследования и политика обеспечения. – М., 2002.

² См.: *Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности. Приоритеты политики обеспечения национальной безопасности России*; под ред. А.В. Возженикова. – М., 2008. – С. 155.

³ См.: *Общая теория национальной безопасности*; под общ. ред. А.А. Прохожева. – М., 2005.

представляется целым рядом проблем, среди которых: рост преступности; снижение духовности в обществе; «теневизация» экономики; снижение профессионализма работников правоохранительных органов; коррупция; снижение уровня политической культуры и др.

Наибольшую опасность сегодня, по мнению автора, представляет неравномерность развития регионов, влекущая за собой диспропорции во многих сферах. Динамика различий по объему производства промышленной продукции на душу населения, обороту розничной торговли на душу населения, по налоговым и неналоговым доходам консолидированных бюджетов субъектов РФ на душу населения, по объему инвестиций в основной капитал, по соотношению денежных доходов на душу населения и по величине прожиточного минимума, по уровню зарегистрированной безработицы за несколько лет автором изучена и представлена в табл. 1. С точки зрения валового регионального продукта разрывы между субъектами РФ растут. С динамикой инвестиций в основной капитал та же история – разрывы нарастают. Аналогичная картина с динамикой среднедушевых денежных доходов, динамикой безработицы в субъектах РФ.

Таблица 1

**Динамика различий социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации за 2000–2005 гг.
(в разгах)**

Показатели	Максимальные		Без крайних значений	
	2000 г.	2005 г.	2000 г.	2005 г.
Объем производства промышленной продукции на душу населения	64	281	34	110
Оборот розничной торговли на душу населения	34	27	28	24
Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на душу населения	50	194	30	120
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения	30	44	15	21
Соотношение денежных доходов на душу населения и величины прожиточного минимума	8	6	6	4
Уровень зарегистрированной безработицы	29	33	15	22

Разрыв в социально-экономическом развитии регионов наблюдается на фоне нарастания субсидиарного присутствия центра в регионах (рис. 2). Это не что иное как сигнал кризисного состояния региональной политики

в Российской Федерации. Дальнейшее нарастание диспропорций в развитии регионов чревато кризисом и социальным взрывом, т. е. ослаблением безопасности и личности, и общества, и государства.

Рис. 2. Рост цен в различных отраслях

Видимо, современная политика обеспечения национальной безопасности не достигает поставленных целей. Единые стандарты жизни россиян в каждом регионе страны свидетельствуют о том или ином уровне национальной безопасности в целом. Критически различаясь по регионам, эти показатели стандартов жизни сигнализируют о разных уровнях безопасности россиян.

Государственная политика обеспечения региональной безопасности, базирующаяся на передовой теоретико-методологической базе, позволит избежать революционных скачков и взрывов в обществе, повысит безопасность отдельных граждан и в целом всей региональной социальной общности. Эта политика должна быть выделена как отдельное направление внутренней политики государства. Сегодня для этого существуют благоприятные условия: создано Министерство регионального развития, у которого есть необходимые полномочия и ресурсы; отработаны базовые механизмы и инструменты регионального развития; наработана теоретико-методологическая база формирования региональной политики.

Список литературы

Возжеников, А.В. Национальная безопасность России: методология комплексного исследования и политика обеспечения. – М., 2002.

Общая теория национальной безопасности ; под общ. ред. А.А. Прохожева. – М., 2005.

Сулакшин, С.С. О проекте государственной региональной политики России // Проблемы государственной политики регионального развития России. Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 4 апреля 2008 г. – М., 2008.

© Стрельченко В.В., 2009

О.А. Свирбутович

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

СВИРБУТОВИЧ Ольга Александровна – старший преподаватель кафедры «Автомобильный транспорт», аспирантка кафедры «Социология и социальная работа» ГОУ ВПО Иркутский государственный технический университет (e-mail: zazetta77@mail.ru)

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные вопросы взаимодействия, взаимоотношения общества и бизнеса, социальной ответственности делового сообщества, компаний и отдельных представителей бизнеса. Корпоративная социальная ответственность бизнеса чаще всего отождествляется с корпоративной социальной политикой, определяемой действием группы факторов. По мнению автора, социальная ответственность бизнеса может стать реальностью лишь в том случае, если власть создаст для бизнеса благоприятные условия существования и развития.*

***Ключевые слова:** социальная ответственность, корпоративная социальная ответственность, социальная политика, социальные инвестиции, социальные проекты.*

Одним из актуальных вопросов взаимодействия общества и бизнеса является социальная ответственность делового сообщества, компаний и отдельных представителей бизнеса, мера подобной ответственности и ее содержание. Развитие капиталистических отношений в западных странах создало основу для появления сложной и сбалансированной системы взаимоотношений частного предпринимательства, власти и общества. В разных странах участие бизнеса в решении социальных проблем либо жестко регулируется в рамках действующего коммерческого, налогового, трудово-